

UMUMIYFOYDALANUVDAGI TUMAN AVTOMOBIL YO'LLARI TARMOG'INI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI (ISHTIXON TUMANI MISOLIDA)

Xoliqov Alisher Isan o'g'li¹, Davurov Yoqubjon Bohodir o'g'li²

¹Ph.d, Toshkent davlat transport universiteti

²Magistrant, Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914391>

Mamlakatlarning rivojlanishida transport infratuzilmasi asosiy rol o'ynaydi. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda yo'l tarmog'i keng tizimga egadir. Iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri yo'l sanoati hisoblanadi. Yaxshi rejalashtirilgan yo'l tarmog'i iqtisodiyot uchun foydali o'sishlarni olib keladi. Yaxshi holatda yo'llar transport xarajatlarini kamaytirish, savdoni-sanoatni oshirish va bozorni kengayishini ta'minlaydi. Yaxshi tashkil etilgan bu transport tizimida, ko'proq odamlarga mamlakat bo'ylab sayohat qilish, ko'chmas mulk sotib olish, boshqa hududlarda ishlash va boshqalarni bajaradi. O'zbekiston o'z tamoyillari va ustuvor yo'nalishlariga ko'ra rivojlanmoqda. Jahon moliyaviy inqirozini bartaraf etishning eng muhim choralaridan biri yo'l va avtomobil yo'llari holatini yaxshilash xisoblanadi.

Bugungi kunda transport xarajatlarini kamaytirish, avtomobil yo'llarini transport vositalarini o'tkazuvchanlik quvvatini (yuk ko'tarish qobiliyatini), masofaning qisqaligi, yo'lining tekis va ravonligi, yo'l elementlari bilan ta'minlashni oshirish orqali amalga oshirilmoqda. Bunda avtotransport vositalarining texnik holatiga, hamda transport logistikasini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilgan. Biroq transport xarajatlarini kamaytirish takomillashgan avtomobil yo'l tarmog'lariga ham bog'liq bo'ladi. Yuqori darajada rivojlangan va samarali transport tizimi logistik markazlarni yaratish va investsiyalarni jalb etishda asosiy omil sifatida qaraladi.

Respublikamizda transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha ko'pgina salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz va xorijiy davlatlar olimlari hamda amaliyotchilari tomonidan avtomobil yo'li tarmog'ini qulay rivojlantirish borasida loyihalarni amalga oshirishni xarakterlovchi quyidagi mezonlar o'rganilgan va tavsiyalar berilgan: istiqboldagi harakat jadalligi; yuk va passajirlarni tashish xarajatlari; yo'lni ta'mirlash va saqlash xarajatlari; yo'llarni qurish xarajatlari va moliyalashtirish manbalari ko'lami; punktlar o'rtasidagi oraliq masofa; punktlar o'rtasidagi harakat vaqti; avtomobilning harakatlanish xavfsizligi; transport vositalari harakat tezligi; avtomobil yo'lining texnik ekspluatatsion ko'rsatkichlari; avtomobil yo'llaridan foydalanish darajasi; xududdardagi axoli zichligi; xududdardagi xukumat dasturlari ko'lami; investission obyektlar miqdori, tadbirkorlik obyektlari va ularga olib boruvchi yo'llar holati v.h.k..

Mavjud usullarning amaliyotda keng qo'llanilishiga qaramasdan hudud doirasida mazkur usullardan tizimli foydalanish etarli darajada emas. Optimal variantli yo'l tarmog'ini tadqiq etish bilan yo'l tarmog'i istiqbolini belgilashga bog'liq masalalarni ilmiy asoslangan holda yechish maqsad va vazifalardan kelib chiqib, har bir xududlardan olinadigan holatlar uchun optimallik mezoni olinadi. Madomiki, yechimni izlash har xil qarama qarshi omillarni o'zida aks etar ekan, bunda mos maqsad va vazifalarning chegaraviy shartlari va cheklovlarni o'rnatish kerak.

Yo'l tarmog'ini tadqiq etish bilan bog'liq masalalarni ilmiy asoslangan holda yechish, maqsad va vazifalardan kelib chiqib, har bir xududlardan olinadigan holatlar uchun optimallik

mezoni ishlab chiqish. Madomiki, yechimni izlash har xil qarama qarshi omillarni o'zida aks etar ekan, bunda mos ravishda maqsad va vazifalarning chegaraviy shartlari va cheklovlarni o'rnatgan holda aniq bir tizimni shakllantirish maqsadlari belgilangan.

Tanlab olingan xududda tadqiqotni amalga oshirishni xarakterlovchi qo'yidagi faktorlar (istiqboldagi harakat jadalligi; yuk va passajirlarni tashish xarajatlari; yo'lni ta'mirlash va saqlash xarajatlari; yo'llarni qurish xarajatlari va moliyalashtirish manbalari ko'lami; punktlar o'rtasidagi oraliq masofa; punktlar o'rtasidagi harakat vaqti; avtomobilning harakatlanish xavfsizligi; transport vositalari harakat tezligi; avtomobil yo'lining texnik ekspluatatsion ko'rsatkichlari; avtomobil yo'llaridan foydalanish darajasi; xududdagi axoli zichligi; xududdagi xukumat dasturlari ko'lami; investission obyektlar miqdori, tadbirkorlik obyektlariga olib boruvchi yo'llar holati)ni shakllantirgan holda avtomobil yo'llari tarmog'ini rivojlantirishni istiqbolli tizimni ishlab chiqish vazifalri quyilgan.

Avtomobil yo'l tarmog'i holatining sifati va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikning o'sishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish uchun korrelyatsiya-regressiya modellashtirish usulidan foydalanildi.

Tadqiqot obyekti sifatida Samarqand viloyati Ishtixon tuman hududidan o'tuvchi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari tadqiq qilindi.

1-rasm Ishtixon tuman umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari

Bugungi kunda tumandagi mavjud yo'l tarmog'ining 41.4% qismida qoplam yuzasida xar-xil turdagi nuqsonlar mavjud bo'lib 130 km avtomobil yo'li ta'mirtalab xolatga kelib qolgan shudan: 6 km Xalqaro axamiyatdagi, 25 km Davlat axamiyatidagi va 99 km Mahalliy ahamiyatdagi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari ta'mirtalab axvolga kelib qolgan.

Bundan tashqari tumandagi avtomobil yo'llarining va yo'l elementlaring saqlanganlik darajasi qoniqarsiz xolatda bo'lib yo'l belgilari yetarlicha emas, yo'l yotiq chiziqlari 95% chizilmagan, yo'l yoritish chiroqlari aholi yashash punktlari va piyodalar utish joylaridan yetarlicha o'rnatilmagan, chorraxalarda tartibga soluvchi chiroqlar (svetaforlar) yetarlicha emas, yo'llardagi mavjud ko'priklar va quvirlar kirish-chiqish o'zunlari tozzaligi doimiy nazoratga

olinmagan, yo'naltiruvchi tusiqlar va 1-toifali to'siqlar yetarlicha emas, avtomobil yo'llarida o'qqa tushuchi og'irlik hisobi olinmagan jumladan tuman markazi xududidan o'tuvchi umumiy foydalanishdagi atomobil yo'lida doymiy tirbandliklar mavjud bulib, Kattaqo'rg'on, Nurobod, Oqdaryo tumanlarini Qushrabort va Payariq tumanlari bilan Ishtixon tumani orqali bog'lovchi davlat ahamiyatidagi 4r 48 "Zarafshon trakti avtomobil yo'lining 63-70 km oralig'i yagona yo'l bo'lib, ushbu km oralig'i avtomobil yo'llariga qo'yilgan tarnsport vositalarini o'tkazuvchanlik, qoplamaning yo'k ko'taruvchanlik qobliti, qoplamaning ravonligi, yo'ning taransport ekpluatatsion ko'rsatgichlariga va boshqa shu kabi qo'yilgan me'yoriy talablarga mos kelmaydi.

2-rasm. Ta'mirtalab yo'llar ulushi

Ta'mirtalab avtomobil yo'llarini tadqiqot natijasiga ko'ra dolzarligi bo'yicha guruhlariga ajratib ta'mirlash uchun ajratilgan budjed hisbidan sifatli mahsulotlardan foydalangan holda kerma ketlikda ta'mirlab, yo'l tarmog'ini to'g'ri shakillantirib og'ir yuk tashish uchun muljallangan transport vositalarini yunalishini tartibga olgan hold ava ekspluatatsiya ishlarini o'z vaqtida hamda uzluksiz bajarilishi nazoratga olinganda kutilgan natijaga erish mumkun.

Bugungi kunda ushbu yo'llarda ta'mirlash ishlarini olib borsak tarmoqdagi 60 % muammolarni deyarli kamaytirgan bo'lamiz ammo Ishtixon shaharchasi hududidan va Mitan shaharchasi hududidan o'tuvchi yo'llar uchun alohida chora tadbirlar ishlab chiqilishi kerak.

Ishtixon tuman hududidan 4r-58g avtomobil yo'lining 0-6 km oralig'i, 4r-48 avtomobil yo'lining 69-71 km oralig'i va 4k-549 avtomobil yo'lining 0-2 km oralig'i o'tgan bo'lib, bu yo'llar mahalliy aholidan tashqari Oqdaryo, Nurobod, Kattaqo'rg'on tumanlarini Qo'shrabort va Payariq tumanlariga bog'lovchi eng yaqin yo'l hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu yo'llardagi harakat jadalligi hisobi 4r-58g da 18 426 dona, 4r-48 da 22 326 dona va 4k-549 da 4 483 dona avtomobillarni oqimini tashkil qiladi, jadallikning yuqoriligiga sabablardan biri tuman hududini ikkiga bo'lib turuvchi Oqdaryo daryosi hisoblanadi hamda ushbu ikki qismini bog'lab turuvchi 4r-48 avtomobil yo'ling 69 km da joylashgan yagona ko'prik bo'lganligi sabab. Bu muammoni

hechqanday rekonstruksiya ishlari orqali bartaraf qilish imkoni yuq. Demak birinchi navbatda 4r-58g avtomobil yo‘lining 0 km oralig‘idan Ishtixon shahri hududini aylanib 4r-48 avtomobil yo‘lining 66-67 km oralig‘iga bog‘lovchi 4,0 km uzunlikdagi yangi aylanma yo‘l va 1 dona ko‘prik qurilishi hamda hamda piyodalar xavfsizligini ta‘minlash maqsadida 4r-48 avtomobil yo‘lining 70 km oralig‘iga yer osti piyodalar yo‘lagi qurish taklifi ishlab chiqildi.

3-rasm Ishtixon shaharchasi aylanma yo‘li.

Shu jumladan tuman markazidan o‘tuvchi 4r-48 avtomobil yo‘lining 70-73 km oraliqlarini I toifali yo‘llarga o‘tkazilib qoplama bir o‘qqa tushuvchi og‘irlik 13 tn hisobiga o‘tkazilishi va mahalliy ahamiyatdagi 4k-549 avtomobil yo‘lini 0-3 km oralig‘ini I toifali yo‘llarga o‘tkazilishi hamda ushbu yo‘llarni bir-biri bilan bog‘lab tuman markazidan aylanib o‘tuvchi tarmoqni yaratish uchun 2,5 km uzunlikdagi yangi aylanma yo‘l va ushbu yo‘nalishda ham 1 dona ko‘prik qurilishi taklifini ishlab chiqildi. Bu orqali tumandagi tirbandliklarni 33% ga pasaytirishga, yo‘l transport hodisalarini 38%ga pasaytirishga hamda tuman infratuzilmasini rivojlanishiga katta hissasini qo‘shadi.

4-rasm. Mitan shaharchasi aylanma yo'li.

Yuqorida kuzda tutilgan bajarilishi rejalashtirilgan ishlar amalga oshirilsa hududning ikki yirik aholi yashash punktlardagi tirbandliklar, yo'l transport hodisalari kamayishi, tarmoqdan foydalanuvchilarga bo'lgan qulayliklarni oshishi, transport ekspluatatsion ko'rsatgichlarning pasayishiga erishiladi, qolaversa tumanlararo transport yuklarini xavfsiz va qisqa muddatlarda yetib borishini ta'minlaydi bu esa iqtisodiy o'sishga o'z hissasini qo'shadi. Misol uchun Ishtixon shahrini aylanib o'tuvchi yo'l qurilsa bir dona transport vositasini yoqilg'i sarfidagi samaradorligini hisoblab chiqsak: Malibu 2.5l avtomobil rusumi 100 km masofaga shahar ishida 11,8 l yoqilg'i sarflaydi rejalashtirilayotgan aylanma yo'l boshidan oxirigacha mavjud yo'nalishda harakatlansa 6 km masofa sarfi yoqilg'i 0,71 litrni tashkil qilyapti ammo yo'nalish bo'ylab 4 ta svetofor 8 piyodalar o'tish joyi va bir necha daqiqali tirbandliklar mavjud umumiy hammasiga 15% qushimcha sarf hisoblansa ushbu masofani o'tish uchun 0,81 litr yoqilg'i sarflanadi, endi aylanma yo'l qurilgandan so'ng yoqilg'i sarfini hisoblasak masofa 4 km tashkil qiladi avtomobil shahardan tashqarida 60 k/s tezlikda 100 km masofaga 8,5 litr yoqilg'i sarflaydi demak aylanma yo'ldan foydalansa yoqilg'i sarfi 0,34 litrni tashkil qiladi iqtisod qilingan yoqilg'i 0,474 litr mablag' hisobida 5216 so'mni tashkil qiladi, faqatgina yoqilg'i sarfidan 58 % samarali foydalangan hisoblanadi.

Misol hisobi	Masofa (km)	Yoqilg'i sarfi (l)	Tezlik (km/s)	Ko'zda tutulmagan xodisalar uchun 15%	Yoqilg'i narxi AI-91 (so'mda)	Sarflangan xarajat (so'mda)	Natija (so'mda)
Me'yor	100	11,8	20-30				
Xaqiqatda	6	0,708		0,814	11000	8956	
Me'yor	100	8,5	60-70				5216
Reja bo'yicha	4	0,340		0,340	11000	3740	

2.17-jadval. Bir dona Malibi 2,5l lik avtomobilidan kutilayotgan iqtisodiy samara.

Yuqori misoldan shuni ko'rish mumkinki agar ushbu taklif qilingan yo'llar qurilsa bugungi kundagi foydalanuvchilarning 20-30% qismi ushbu yollardan foydalanganda ham 6-7 yilda Davlat tomonidan qilingan xarajati o'z samarasini ko'rsatadi.

Hudud avtomobil yo'lining belgilangan uchastkalarida transport-ekspluatatsion sifatlarini yaxshilash bo'yicha berilgan tavsiyalarni qo'llash natijasida bir yil davomida Avtomobil yo'l tarmog'i holatining yaxshilanishi hududning transportli ta'minlanganlik darajasini va mavjud yo'l tarmog'i sifatini oshiradi hamda qator salbiy ijtimoiy oqibatlar kelib chiqishining oldini oladi. Shunday qilib, avtomobil yo'l tarmog'ining yaxshilanishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy keskinligini kamaytiradi, kundalik ehtiyojni ta'minlovchi mahsulotlarni tashish va xizmatlar ko'rsatish tannarxini kamaytirish hisobiga aholi turmush darajasini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Кузиев А.У., Аликулов С.Р. Развитие и эффективное использование региональных сетей мультимодальных перевозок.- ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 10(88). Часть 2. 2020. С.-40-45. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-i-effektivnoe-ispolzovanieregionalnyh-setey-multimodalnyh-perevozok>.
2. Elzbieta Macioszek, Marcin Staniek, Grzegorz Sierpinski, Analysis of trends in development of freight transport logistics using the example of Silesian Province (Poland) - a case study 20th EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT 2017, 4-6 September 2017, Budapest, Hungary
3. "Ishtixon TYFK"DM . Ma'lumotnomasi. 20.08.2024 yil